

Título: Competencia diseño del proceso educativo para la inclusión educativa en la formación del maestro de la Educación Especial.

Autores:

Irela, Mc Collin Sed

Institución a la que pertenece: Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte.

Teléfono: 56521453 Email: irelamc@nauta.cu

Silvia Villegas Rodríguez.

Institución a la que pertenece: Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte.

Teléfono: 3226 2526 Email: silvia.villegas@reduc.edu.cu

Taller III. El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

RESUMEN:

La formación inicial del maestro de la Educación Especial se actualiza ante los retos de la inclusión educativa, al ampliar su accionar a instituciones de otros niveles educativos, lo que demanda un profesional competente. La competencia diseño del proceso educativo plantea exigencias que rebasan el espacio áulico y que no se refleja en la formación, por lo que es objetivo de la investigación diseñar acciones integradoras para el desarrollo de la competencia diseño del proceso educativo en la atención a la inclusión socioeducativa de educandos con necesidades educativas especiales en la formación del maestro de la Educación Especial. Con la aplicación de métodos teóricos, empíricos y matemático-estadísticos se constató desconocimiento sobre cultura, política y prácticas inclusivas, en la concepción de acciones del proyecto de vida derivadas de la estrategia del año sobre la inclusión, en el diseño de medios de enseñanza según las características de los citados educandos, en la delimitación de problemas, la toma de decisiones, la planificación y evaluación de resultados en situaciones educativas y la exposición de resultados acerca de la inclusión. A partir de ahí, se diseñaron y aplicaron acciones integradoras, y se logró el acercamiento a elementos teóricos y prácticos sobre el tema, el desarrollo de iniciativas y la independencia en la toma de decisiones, en la planificación de acciones del proyecto de vida y de medios de enseñanza para los educandos con NEE, así como, disposición hacia el diseño y el trabajo con esos educandos.

Palabras clave: inclusión educativa, formación inicial y competencia.